

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТОПОЛОГИИ: ОТКРЫТИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Исмаилова Лемара Рафатовна

ассистент Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада аль – Хорезми

Аннотация: Данная статья посвящена увлекательному исследованию топологических объектов и концепций, таких как «полоса Мёбиуса», «тор» и «проблема четырех красок». Основная цель исследования — показать, как топология, несмотря на свою абстрактность, может быть понятой и визуализированной через простые, но удивительные примеры.

Ключевые слова: топология, полоса Мёбиуса, тор, проблема четырех красок.

Annotatsiya: Ushbu maqola «Myobius chizig'i», «tor» va «to'rt rangli muammo» kabi topologik ob'ektlar va tushunchalarning qiziqarli tadqiqotlariga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - topologiya o'zining abstraktligiga qaramasdan, qanday qilib oddiy, ammo ajoyib misollar orqali tushunilishi va tasvirlanishi mumkinligini ko'rsatishdir.

Kalitso'zlar: topologiya, Myobius chizig'i, tor, to'rt rangli muammo.

Abstract: This article is about the fascinating exploration of topological objects and concepts such as the Moebius strip, the torus, and the four-color problem. The main purpose of the study is to show how topology, despite its abstractness, can be understood and visualized through simple but amazing examples.

Keywords: the topology, the Moebius strip, the torus, the four-color problem.

В мире математики существует удивительная область, которая исследует формы, пространство и их взаимосвязи. Это область называется топологией. Погрузимся в это захватывающее путешествие и обнаружим удивительные открытия, которые расширяют наше понимание мира вокруг нас.

Топология, древняя и вечно молодая область математики, пронизана тайнами и неожиданными открытиями. В отличие от классической геометрии, которая фокусируется на измерениях и формах, топология исследует свойства пространств и фигур, сохраняющиеся при непрерывных преобразованиях.

Это означает, что мы смотрим на формы без учета их размера, расположения или иных деталей. Например, для топологии круг и квадрат могут быть эквивалентны, так как они могут быть преобразованы друг в друга без разрывов.

В мире математики существует множество удивительных объектов, которые вызывают удивление и восхищение своими необычными свойствами. Одним из таких объектов является полоса Мёбиуса, который представляет собой

простую, но поразительную фигуру, имеющую уникальные топологические характеристики.

Что такое полоса Мёбиуса? Полоса Мёбиуса — это двумерная поверхность с единственной стороной и одной кромкой. Эта поверхность была впервые описана и изучена в 1858 году немецким математиком Августом Мёбиусом. Чтобы понять её уникальные свойства, давайте представим простую операцию: возьмем полосу бумаги, повернем ее на 180 градусов и склеим края вместе. Результатом будет полоса Мёбиуса (рис.1).

Одна из наиболее поразительных особенностей полосы Мёбиуса — это то, что она имеет только одну сторону. Если бы вы попытались нарисовать стрелки на поверхности полосы Мёбиуса, вы бы обнаружили, что стрелки могут быть нарисованы только на одной стороне, без перехода на другую.

Полоса Мёбиуса также имеет только одну кромку. Если бы вы начали движение вдоль края полосы Мёбиуса, вы бы вернулись на ту же сторону, но с обратной стороны, без пересечений или разрывов. Хотя полоса Мёбиуса может выглядеть как конечный объект, её можно продолжить в бесконечность. Продолжая склеивать края полосы, можно создать бесконечную поверхность без пересечений или разрывов.

Полоса Мёбиуса — это удивительный математический объект, который демонстрирует необычные топологические свойства. Её форма и структура вызывают удивление и восхищение ученых, художников и инженеров, делая её одним из самых уникальных объектов в мире математики.

Рис.1 Полоса Мёбиуса

Тор и чашка - два разных объекта, которые, несмотря на свою различную форму, имеют интересные топологические свойства (рис.2). Давайте рассмотрим каждый из них:

Тор — это двумерная поверхность, которая имеет форму кольца или доната. Он является замкнутой поверхностью без краев и может быть продолжен в бесконечность без разрывов или пересечений. Тор имеет две характеристики - большую окружность (мажорную ось) и малую окружность (минорную ось), которые определяют его форму и размер. Тор является объектом топологии, который находит применение в различных областях науки и искусства.

Чашка — это трехмерный объект, который обычно имеет форму полусферы или усеченной сферы с ручкой для удобства удержания. Она часто используется для подачи жидкости, такой как чай или кофе, и является распространенным предметом посуды в повседневной жизни. Чашка также может иметь различные формы, размеры и узоры, что делает её популярным объектом в искусстве и дизайне.

Сравнение: несмотря на различия в форме и функциональности, тор и чашка оба являются объектами топологии и могут быть изучены с использованием топологических методов. Например, чашка может быть преобразована в тор с помощью определенных топологических преобразований, таких как скручивание и сжатие. Это демонстрирует, как топологические концепции могут применяться для анализа различных объектов и структур в мире вокруг нас.

Рис.2 Тор и чашка

Проблема четырёх красок: Искусство раскраски карт и топологический мир.

Проблема четырёх красок – одна из самых известных и интригующих задач в области математики, которая затрагивает топологию и графы. Это проблема, которая впервые была сформулирована в 1852 году, и долгое время оставалась

открытой. В данной статье мы рассмотрим суть этой проблемы, её историю и значение, а также применение в современном мире.

Проблема четырёх красок формулируется следующим образом: можно ли любую карту на плоскости раскрасить с использованием не более четырёх различных цветов таким образом, чтобы никакие два смежных региона не имели одного и того же цвета? Эта проблема кажется простой на первый взгляд, но её доказательство оказалось нетривиальным и сложным.

Проблема четырёх красок привлекала внимание многих математиков на протяжении многих десятилетий. Однако первое доказательство этой проблемы было представлено только в 1976 году американским математиком Кеннетом Appelом и Уильямом Хаком с использованием компьютерной программы. Они показали, что карта на плоскости всегда может быть раскрашена с использованием не более четырёх цветов.

Проблема четырёх красок имеет важное значение не только в математике, но и в различных областях, таких как компьютерная графика, картография, дизайн и теория игр. Она демонстрирует применение топологических и графовых методов в решении практических задач, связанных с раскраской объектов на плоскости.

Проблема четырёх красок представляет собой уникальный пример того, как простая на первый взгляд задача может оказаться сложной и требовать глубокого анализа и математического доказательства. Её решение стало важным вехом в развитии топологии и графовой теории, а также имеет практическое применение в различных областях жизни.

Путешествие в мир топологии раскрывает перед нами удивительные аспекты формы, пространства и структуры. Эта область не только увлекательна для изучения, но и имеет практическое применение в различных областях, включая науку, инженерное дело и дизайн. Топология позволяет нам видеть мир в новом свете - мир без границ и ограничений, где возможности и открытия бесконечны.

Литература:

1. Я. Стюарт. Топология. – Научно – популярный физико-математический журнал «Квант», №7, 1992.
2. Б.А. Кордемский «Топологические опыты своими руками», научно-популярный журнал «Квант», №3, 1974 г.
3. С. В. Математическая культура. – Калининград, 2001.
4. Р. Курант, Г. Роббинс. Что такое математика. – МЦНМО, 2000.
5. М. Гарднер, Математические досуги. М. Мир, 1972.
6. М. Гарднер, Математические чудеса и тайны. Наука, 1978.

7. Энциклопедия для детей. Математика, 2001 г.
8. С. Барр. Россыпи головоломок. Москва, Мир, 1987.
9. К.Е.Левитин, Геометрическая рапсодия. Издательство «Знание», Москва, 1984.